

NAVOIY ASARLARIDA AYOL TIMSOLI

Karamov Shoxida Luftillayevna

Qarshi davlat universiteti, Xotin-qizlar maslahat Kengashi va psixologik xizmat ko'rsatish markazi rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672946>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy o'z ijodida ayollarning betimsol obrazlarini yaratganligi, o'sha davrning zulmi ostida ezilib yashagan ayollarning qaddini ko'tarish uchun asarlarida ular haqidagi ilg'or fikr va orzularni yuksak badiiy shakl va bo'yoqlarda, o'ziga xos badiiy vositalar orqali ifodalaganligi haqida so'z boradi. Navoiy ayollarga past nazar bilan qarashni tanqid ostiga olganligini, o'zining hayotiy va romantik orzularini bayon qilganligini uning asarlari misolida sharhlashga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: ayol, betimsol, obraz, romantik, hayotiy, orzu, badiiy shakl.

Аннотация. В данной статье рассматривается, как Алишер Навои создавал культовые женские образы в своих произведениях, как он выражал прогрессивные идеи и мечты о женщинах в своих произведениях, используя высокие художественные формы и колорит, используя уникальные художественные средства, чтобы поднять статус женщин, живших в условиях угнетения того времени. Предпринята попытка интерпретировать тот факт, что Навои критиковал уничижительное отношение к женщинам и выражал свои жизненные и романтические мечты на примере своих произведений.

Ключевые слова: женщина, культовый, образ, романтический, жизненный, мечта, художественная форма.

Annotation. This article discusses how Alisher Navoi created iconic images of women in his works, and how he expressed progressive ideas and dreams about women in his works in high artistic forms and colors, using unique artistic means, in order to raise the status of women who lived under the oppression of that time. An attempt has been made to interpret the fact that Navoi criticized the derogatory view of women and expressed his vital and romantic dreams using the example of his works.

Keywords: woman, iconic, image, romantic, vital, dream, artistic form.

Kirish: So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy ijodiga e'tibor qaratilsa, bu buyuk zot oilani, onalar va ayollarning jamiyatdagi o'rnini nihoyatda yuksak baholaganini ko'ramiz. Shoir o'z asarlarida ayolning orzu-umidlarini, mehr va sadoqatini nazm ipiga marjon misol tizgan, ularni ma'naviy barkamollik timsoli sifatida talqin etgan. Navoiyning xotin-qizlar haqidagi o'y va fikrlari, orzu va tilaklari bir tomondan, o'z davri ijtimoiy-madaniy muhitining ruhidan oziqlangan bo'lsa, ikkinchi tomondan, kelajak avlodga qaratilgan ezgu g'oyalarning ifodasi sifatida shakllangan. Bu fikrlar ko'p hollarda hayotiy voqelik bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Alisher Navoiy nazmiy va nasriy asarlarida ayol—ona siyimosini insoniyatning ma'naviy va axloqiy poydevorini ifodalovchi, ezgulik va bunyodkorlik timsoli darajasida talqin etadi. Shoir nigohida ayol—ona — bu hayotning asl ma'nosini mujassam etuvchi muqaddas zot, jamiyat taraqqiyotining ma'naviy tayanchi, sabr-toqat va sadoqat manbai hisoblanadi.

Asosiy qism: Navoiyning badiiy olamida ayol–ona siymosi ilohiylik, poklik va insonparvarlik g‘oyalari bilan uyg‘unlashib, uning asarlaridagi yuksak axloqiy mezonlarning asosiy ifodachisiga aylanadi.

AYOL-ONA Navoiyning nazmiy va nasriy asarlarida buyuk zot darajasida ko‘rsatiladi:

*Onalarning ayog‘i ostidadir,
Ravzai jannatu jinon bog‘i.
Ravza bog‘i visolin istar ersang,
Bo‘l onaning oyog‘in tufrog‘i*

Alisher Navoiy o‘z asarlarida, xususan, “Xamsa” dostonlarida ayollarga keng o‘rin beradi. Hazrat Navoiy bu xususda shunday deganlar:

*Bu ikkining xizmatini bir bil,
Har neni ifrot esa, taqsir bil.
Boshni fido ayla, ato qoshig‘a.
Jismni qil sadqa ano boshig‘a*

Shu bois mumtoz she‘riyatning muhtasham kulliyotida ayol, eng avvalo, ulug‘ siymo sifatida namoyon bo‘ladi.

Alisher Navoiy o‘z davri hayotining manzaralarini keng ochib bergan o‘lmas asarlar yozib qoldirdi. U yaratgan ajoyib obrazlari orqali insonparvarlik g‘oyalari ilgari surdi. Navoiy o‘sha davrning zulmi ostida ezilib yashagan ayollarning qaddini ko‘tarish uchun asarlarida ular haqidagi ilg‘or fikr va orzularni yuksak badiiy shakl va bo‘yoqlarda, o‘ziga xos badiiy vositalar orqali ifodaladi. Ayollarga past nazar bilan qarashni tanqid ostiga oldi. Ayollarning betimsol obrazlarini yaratib, o‘zining hayotiy va romantik orzularini bayon qildi.

*Qosh birla, ko‘zing yaxshi yonog‘ing yaxshi,
Yuz birla so‘zing yaxshi, dudog‘ing yaxshi,
Yeng birla menging yaxshi saqoqing yaxshi,
Bir bir ne deyin boshdin to oyoqing yaxshi.¹*

O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixiga nazar tashlar ekanmiz, ayollar obrazlarini yaratishdek muhim ishga hech bir shoir Alisher Navoiydek katta ahamiyat bermagan. Vafo va sadoqat, ishq-muhabbat bobida go‘zal ayollar timsolini, ularning yuksak ma‘naviyatini o‘z g‘azallarida juda chiroyli ifodalab bergan.

Xotin-qizlarga nisbatan salbiy munosabat hukm surgan XV asrda Navoiy bolalar tarbiyasida ayollar - onalarni otalar bilan barobar o‘ringa qo‘yadi.

Ota va ona birdek hurmat-ehtiromga munosib ekanligini bayon etadi:

*Boshni fido ayla ato qoshiga,
Jismni qil sadqa ona boshiga.
Tun-kuningga aylagali nurfosh,
Birisin oy angla, birisin - quyosh.*

Alisher Navoiy “Hayrat-ul-abror” dostonida farzandlarning ota-onaga hamisha sodiq bo‘lishi, ularga samimiy xizmat qilishi zarurligini uqtiradi.

“Farhod va Shirin” dostonidagi Shirin obrazi oqil va dono, ijodkor, vafodor, vatanparvar kabi fazilatlariga ega bo‘lgan mukammal ayol obrazidir. Shirin «Men insonman, shuning uchun ham chin insonni sevaman», deydi.

Menga ne yoru ne ishq havasdur,

¹ Alisher Navoiy G‘azallar. Sharhlar.-T.: Kamalak.1991 y

*Agar men odam o'lsam ushbu basdir.*²

Ayollardan tadbirkor, olima, davlat arboblari chiqishiga ishongan Navoiy o'z qarashlarini Mehinbonu obrazi orqali ifodalab beradi.

Mehinbonu ki donishparvar erdi,

Bilik ahliga shohi sarvar erdi.

Navoiy tasvirlagan ayollar har jihatdan yuksak qobiliyat sohibalaridir. Uning Laylisi erkin sevgini istaydi, o'sha zamon urf-odatlariga la'natlar o'qiydi. Shirin timsolida vatanparvarlik, odamiylikni ko'ramiz. Mehinbonu adolat homiysi, davlat boshlig'i, buyuk iste'dod egasidir. Lubatiy Chiniy kamtar, bahodir ayol timsolidir.

Navoiy yaratgan timsollarda XV asrdagi ayolga past nazar bilan qaralgan tuzumda og'ir kunlarni ko'rgan, ezilgan va xo'rlangan ayollar nufuzini ko'tarishga intiladi. Ayniqsa, davrdan norozilikni Layli tilidan shunday ifodalaydi:

Layliki baloiy furqati bor,

Ikki Majnuncha mehnati bor.

Umr anga g'alat havasdur, axir,

*Jon tarki ajab emasdur axir.*³

“Sab'ai Sayyor” asaridagi chang chaluvi Dilorom timsoli, vafodor ayol qiyofasi o'ziga xos, go'zal ko'rinishlar orqali ifodalab beradi.

“Saddi Iskandariy” dostonidagi Chin go'zali Lubatiy Chiniy obrazi ham jasur, kuchli, mard, janglarda o'z matonati bilan dushmanlarga qarshi mardonavor kurashib, faqat g'alaba qozongan mukammal qahramon ayol timsolidir.

Alisher Navoiy ayollar obrazini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlash orqali o'z davrining muhim ijtimoiy muammolarini ilgari surgan, ayol shaxsining jamiyatdagi o'rni, qadri va mas'uliyatini teran falsafiy mushohada bilan yoritgan. Shoir yaratgan ayol–ona siymosi o'z davri uchun yangicha tafakkur mahsuli bo'lib, insonparvarlik, adolat, mehr va sadoqat kabi yuksak fazilatlarni targ'ib etgan. Navoiy orzu qilgan bu ezgu g'oyalar, orzu va istaklar bugungi kunda mustaqil O'zbekiston hayotida o'zining to'liq ijobatini topmoqda.

Mamlakatimizda ayollar jamiyatning faol, tashabbuskor va bunyodkor qatlami sifatida e'tirof etilmoqda. Ular siyosat, ta'lim, ilm-fan, madaniyat, san'at, tibbiyot, tadbirkorlik kabi turli sohalarda o'z salohiyatini namoyon etib, yurt taraqqiyoti yo'lida fidokorona mehnat qilmoqdalar. Ayollarning bilim va ma'naviyatga bo'lgan intilishi, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtiroki millatimiz sha'ni va qadriyatlarini yuksaltirishga, Vatanimiz ravnaqi va kelajak avlod tarbiyasiga beqiyos hissa qo'shmoqda.

Xulosa: Bugungi kunda O'zbekiston ayoli — bu nafaqat oila timsoli, balki millatning ma'naviy qudrati, zamonaviy tafakkur va yangilanish ramzidir. Shu ma'noda, Navoiy asarlarida tasvirlangan ayol–ona siymosi bilan bugungi zamon ayoli o'rtasida uzviy ma'naviy bog'liqlik mavjud: ularning har ikkalasi ham mehr, sadoqat va ezgulikning abadiy timsolidir.

Alisher Navoiy besh asr avval orzu qilgan o'y va istaklari bugun ozod va obod mamlakatimizda o'z ijobatini topmoqda. Yurtimizda ayollar qadr topgan. Ular jamiyat hayotining barcha jabhalarida faol ishtirok etib, o'zlarining go'zal ma'naviyati, bilim va ma'rifati bilan millatimiz sha'nini, yurt ravnaqini ko'tarishga katta hissa qo'shmoqdalar.

² Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 20-jild: Navodir un –nihoya. T.: “Fan”, 1987.

³ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 3-jild: G'aroyib us-sig'ar. T.: «Fan», 1988.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy G‘azallar. Sharhlar.-T.: Kamalak.1991 y
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami.20 jildlik. 20-jild: Navodir un –nihoya. T.: “Fan”, 1987.
- 3.Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 3-jild: Xazoyin ul-maoniy: G‘aroyib us-sig‘ar. T.: «Fan», 1988.